

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БАЗОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ирматова Лилия Ильгизовна

Гулистанский государственный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14957001>

Аннотация. В данной работе рассматривается возникновение структурных изменений в экономике Узбекистана, происходящих в контексте современных экономических и социальных трансформаций. Уделяется внимание влиянию этих изменений на базовые экономические показатели, благосостояние населения. Результаты исследования могут служить основой для дальнейших исследований и разработки рекомендаций по оптимизации экономической политики в Узбекистане.

Ключевые слова: Структурное изменение, бюджетный дисбаланс, госбюджет, трудоспособное и нетрудоспособное население, общий прирост населения, сбережение и инвестиции.

EMERGENCE OF STRUCTURAL CHANGES IN UZBEKISTAN AND THEIR IMPACT ON BASIC ECONOMIC INDICATORS

Abstract. This paper examines the emergence of structural changes in the economy of Uzbekistan, occurring in the context of modern economic and social transformations. Attention is paid to the impact of these changes on basic economic indicators and the well-being of the population. The results of the study can serve as a basis for further research and development of recommendations for optimizing economic policy in Uzbekistan.

Keywords: Structural change, budget imbalance, state budget, working-age and non-working population, overall population growth, savings and investments.

Основной целью государственной экономической политики является создание и поддержание макроэкономического равновесия в национальной экономике, поскольку равновесная экономика способна обеспечить эффективное использование ресурсов и, также, максимальное удовлетворение социальных потребностей. В этих условия становится актуальным пересмотр существующих взглядов на макроэкономическое равновесие, на особенности его установления, на основе которых образуется основные механизмы и инструменты экономической политики, используемые в открытых экономических системах.

С этой целью необходимо тщательно рассмотреть вопрос о структурных изменениях в экономике, структуре экономики, а также о влиянии структуры экономики на показатели экономического роста.

Прирост населения как один внутренний фактор который приводит к структурным изменениям в экономике Узбекистана. Увеличение численности населения может повлиять на различные аспекты экономической деятельности, такие как спрос на товары и услуги, предложение рабочей силы, инвестиции и инфраструктуру.

Увеличение числа потребителей может стимулировать рост производства и предложения товаров и услуг. В свою очередь, это может привести к росту инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры. Однако увеличение численности населения также может создать дополнительное давление на ресурсы и окружающую среду, и что может потребовать изменений в стратегиях управления ресурсами и охрана окружающей среды.

Итак, прирост населения может привести как положительным, так и к отрицательным структурным изменениям в экономике, и важно учитывать все аспекты роста населения при разработке экономических стратегий и политики .

На 1 января 2024 года численность постоянного населения Узбекистана достигла 36 миллионов 799,8 тысяч человек. За год население увеличилось на 774,9 тысяч человек, что соответствует приросту в 2,2% по сравнению с началом 2022 года.

Общий прирост населения демонстрирует стабильную тенденцию к увеличению с 2020 года (см. Диаграмма 1). В тот год он составил 1,9%, при этом численность населения достигла 34 млн 558,9 тысяч человек. В 2021 и 2022 годах прирост увеличился до 2,1%, что привело к росту населения до 35 млн 271,3 тысячи и 36 млн 24,9 тысячи человек соответственно.

Диаграмма 1. Общий прирост населения

Естественный прирост населения, представляющий разницу между числом родившихся и умерших (без учета миграции), составил 789,19 тысячи человек, что на 3,8% больше по сравнению с предыдущим годом. В расчете на 1000 человек населения этот показатель достиг 21,7 промилле, увеличившись на 0,3 промилле по сравнению с 2022 годом.

В течение года в Узбекистане появилось на свет 961 тысяча 962 человека, что на 3,2% больше, чем в прошлом году, тогда как число смертей составило 172 тысячи 772 человека, увеличившись на 0,4%. Коэффициент рождаемости достиг 26,4 промилле, показав прирост на 0,2 за год.

Возрастное распределение населения также демонстрирует устойчивый рост численности трудоспособных граждан (мужчины 16–60 лет, женщины 16-55 лет). На 1 января 2024 года эта группа достигла 20 миллионов 710,9 тысячи человек (см. график 1).

График 1. Население в трудоспособном возрасте

По результатам 2023 года по возрастным категориям наибольшую долю занимает население в возрасте 31-59 лет что составляет 35,8% или 12 миллионов 893,6 тысячи человек.

Молодежь в возрасте 14-30 лет составляет 26,8% населения, что эквивалентно 9 миллионов 654,4 тысячи человек. Дети от 5 до 13 лет занимают 16,7% (6 миллионов 31,2 тыс.), а дети до 4 лет - 11,6% или 4 миллиона 162,2 тысячи. Доля граждан в возрасте 60 лет и старше составляет 9,1%, или 3 миллиона 283,5 тыс. человек. Эти данные показывают, что в 2018 году на каждого трудоспособного гражданина приходилось 0,65 иждивенца, тогда как к 2023 году этот показатель вырос до 0,72. Увеличение коэффициента свидетельствует

о возрастании экономической нагрузки на социальные нужды по обеспечению ухода за нетрудоспособным населением. Напротив, снижение этого показателя позволяет государству перераспределять бюджетные средства на другие нужды. Развитие эффективной системы ухода за нетрудоспособными может в перспективе снизить нагрузку на трудоспособную часть населения¹.

Следовательно, полагаем что спрос на услуги в сфере ухода будет расти, и это потребует дополнительных инвестиций в создание и развитие благоприятной инфраструктуры и обучение работников по уходу. В результате, уже сегодня необходимо рассмотреть этот вопрос, как снизить прогнозируемую нагрузку на госбюджет, улучшить адресность оказываемой поддержки и при этом не обострять проблемы в сфере ухода.

Таблица 1. Распределение населения по возрастным группам

Распределение населения по возрастным группам

на 1 января, тыс. человек

Возрастные группы	2020	уд.вес, %	2021	уд.вес, %	2022	уд.вес, %	2023	уд.вес, %
Всего	33 905,2	100,0	34 558,9	100,0	35 271,3	100,0	36 024,9	100,0
Дети в возрасте 0-4 года	3 647,0	10,8	3 756,1	10,9	3 932,8	11,2	4 162,2	11,6
Дети в возрасте 5-13 лет	5 699,8	16,8	5 872,3	17,0	5 984,1	17,0	6 031,2	16,7
Молодежь (14-30 лет)	9 790,4	28,9	9 726,6	28,1	9 685,6	27,5	9 654,4	26,8
Население в возрасте 31-59 лет	12 005,7	35,4	12 279,3	35,5	12 565,7	35,6	12 893,6	35,8
Население в возрасте 60 лет и старше	2 762,3	8,1	2 924,6	8,5	3 103,1	8,7	3 283,5	9,1

Рост населения Узбекистана в 2024 году может оказать влияние на уровень сбережений и инвестиций в стране. При увеличении населения возрастает спрос на товары и услуги, что может повысить доходы и сбережения части населения. Также увеличения населения может привести к увеличению инвестиций в различные отрасли экономики (строительство, образование, здравоохранение и т.д.), что в свою очередь способствует экономическому росту и росту сбережений. В стратегии республики Узбекистан – 2030 было упомянуто об уровнях инвестиций и сбережений в стране.

¹ Undp. org/ uzbekistan Отчет по Совершенствованию системы ухода в Республике Узбекистан

В этом случае Приоритеты правительства: Для достижения ежегодных темпов экономического роста на уровне 8% в долгосрочной перспективе доля инвестиций в ВВП должна составлять 30%. Чтобы достичь данного уровня, объем инвестиций в экономику должен увеличиваться в среднем на 9,4% ежегодно. Поддержание такого темпа роста инвестиций требует повышения валовых сбережений со среднегодовым увеличением на 11,3%. Кроме того, необходимо изменить вектор инвестиционных потоков, перераспределяя их из добывающей сферы в перерабатывающую промышленность².

Действуя по приоритету правительства мы можем достичь среднесрочного (цикла Жугляра) экономического развития и баланса между уровнем инвестиций и сбережений . В первую очередь стимул для достижения этих показателей может служить структурные изменения в уровне роста населения Узбекистана.

Можно привести ряд других структурных изменениях в экономике Узбекистан но за основу было взято актуальная тема в стране которая повлекла за собой как отрицательную так и позитивную сторону.

REFERENCES

1. Закон республики Узбекистан от 29.04.2023 года “О государственном долге” и “О государственном финансовом долге”. № ЗРУ-836
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 О стратегии “ Узбекистан-2030”. № УП-158.
3. Багиров Д.А. Структурные сдвиги в планомерной системе социалистического производства: Дисс. ... канд. экон. наук. М., 1974. Беркович Л.А. Взаимосвязь процессов интенсификации производства и структурных сдвигов в экономике. Новосибирск, 1989.
4. Винтрова Р., Нешпорова А. Структурные сдвиги в процессе интенсификации экономики // Известия АН СССР. 1987. № 2. (Серия «Экономика»).
5. УМК Экономическая теория Аллаярова М. 2023 . Г. Гулистан
6. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/28/population/> 7.<https://upl.uz/economy/41562-news.h>
7. Undp. org/ uzbekistan Отчет по Совершенствованию системы ухода в Республике Узбекистан.

² Стратегия Республики Узбекистан - 2030